

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN SILICO POR ANCORAGEM MOLECULAR DE DOIS NOVOS DERIVADOS TIAZÓIS.

DOI: 10.5281/zenodo.17783867

AUTORES: JEYSA DAYANE COELHO NOBRE, CAIO VICTOR SILVA SOARES, JOÃO PEDRO PEREIRA GOMES, ANTONIO MIGUELSINHO MARTINS DE SOUSA FILHO, JULIA ALBUQUERQUE VIANA GIRÃO, JÚLIA TERESA MORAIS CANIVETE, JAMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA.

INTRODUÇÃO: OS TIAZÓIS SÃO IMPORTANTES ARCABOUÇOS, APRESENTANDO DISTINTAS AÇÕES BIOLÓGICAS, SENDO RELATADOS EM LITERATURA COMO PROMISSORES ANTIMICROBIANOS. DENTRE OS ALVOS QUE PODEM ESTAR RELACIONADOS COM A SUA AÇÃO, A DNA GIRASE DESTACA-SE, POR INDUZIR O RELAXAMENTO E TORÇÕES SUPER-HELICOIDAIS DO DNA. **OBJETIVO:** PREDIZER A PARTIR DA ANCORAGEM MOLECULAR IN SILICO O POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE DERIVADOS TIAZOL. **MÉTODOS:** ASSIM, A DNA GIRASE DE S. AUREUS FOI RECOLHIDA DA PLATAFORMA PDB (PDB ID: 2XCT), SENDO VALIDADA POR REDOCKING UTILIZANDO O LIGANTE COCRISTALIZADO CIPROFLOXACINO (RMSD= 0,67). PARA A EXCEÇÃO DO DOCKING, OS ALVOS PREVIAMENTE DESENHADOS NO MARVINSKETCH, QUE TIVERAM SUAS ENERGIAS MINIMIZADAS NO AVOGADRO®, FORAM AVALIADOS ATRAVÉS DO AUTODOCKTOOLS E TIVERAM SEUS PADRÕES DE INTERAÇÃO ANALISADOS NO DISCOVERY STUDIO. **RESULTADOS:** OS COMPOSTOS APRESENTARAM ENERGIAS DE LIGAÇÃO DE -11,37 KCAL/MOL (CIPROFLOXACINO), -7,28 KCAL/MOL (TZ-15) E -6,91 KCAL/MOL (TZ-16), CONFIGURANDO UMA MENOR ESTABILIDADE DOS TIAZÓIS EM COMPARAÇÃO AO CIPROFLOXACINO. O LIGANTE COCRISTALIZADO INTERAGIU COM OS NUCLEOTÍDEOS CITOSINA (G12 E G13) E GUANINA (H9 E F8) ATRAVÉS DE INTERAÇÕES HIDROFÓBICAS. PARA AOS TIAZÓIS, OBSERVOU-SE INTERAÇÕES HIDROFÓBICAS COM OS NUCLEOTÍDEOS TIMINA F6 (TZ-15) E G10 (TZ-16), E ADENINA F7 (TZ-15), ALÉM DA PRESENÇA DE LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO COM GUANINA H9 (TZ-16) E F8 (TZ-15). REFERENTE AOS RESÍDUOS DE AMINOÁCIDOS, O CIPROFLOXACINO INTERAGIU COM ARGININA (D458) E SERINA (D1084 E D477) POR INTERAÇÕES POLARES. PARA OS TIAZÓIS, DESTACA-SE A PRESENÇA DE LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO NÃO CONVENCIONAIS DE TZ-15 COM SERINA (D1084 E D1085) E ÁCIDO GLUTÂMICO (D1088), BEM COMO LEUCINA (D457) E ÁCIDO GLUTÂMICO (D435) PARA TZ-16. ADEMAIS, A MENOR ESTABILIDADE DO ALVO COM OS TIAZÓIS PODE SER JUSTIFICADA PELA PRESENÇA DE INTERAÇÕES DESFAVORÁVEIS COM O COFATOR MANGANÊS. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE AMBOS OS COMPOSTOS APRESENTARAM PERFIS DE INTERAÇÕES SIMILARES AO LIGANTE COCRISTALIZADO, NECESSITANDO DE NOVOS ESTUDOS IN VITRO E IN VIVO PARA ELUCIDAÇÃO DE SUA ATIVIDADE BACTERICIDA.

PALAVRAS-CHAVE: TIAZÓIS, DNA GIRASE, ANTIMICROBIANO, ACOPLAMENTO MOLECULAR.